

ISic0624

I.Sicily inscription 0624

Language

Latin

Type

list of magistrates

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tauromenium

Place of origin (modern)

Taormina

Provenance

Terme Romane excavations

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Taormina, Antiquarium
del Teatro Antico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line

1
: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to

2
: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175689

EDCS 7000521

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a

l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1996.0788

1888-. *L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1991.0894, 1988.0625

Manganaro, G. 1963. Tauromenitana: un calendario romano di Tauromenion. *Arch. Class.* 15: 13-31. At 13-19

Manganaro, G. 1964. Iscrizioni latine e greche dal nuovo edificio termale di Taormina. *Cronache di archeologia e di storia dell'arte.* 3: 38-68. At 38-40 tav.15

Bacci, G. M. 1984-1985. Taormina (1984) - Scavi e restauri presso le Terme Romane. *Kokalos.* 30-31: 722-725.

Salomies, O. 1988. Zu den Fasti consulares von Tauromenium. *Arctos.* 22: 130-132.

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW.* 2.11.1: 3-89. At 43 tav.XIII.20b

Rüpke, J. 1995. Kalender und öffentlichkeit: die geschichte der représentation und religiösen qualifikation von zeit in Rome. At 133-138)

Wilson, R.J.A. 1995-1996. Archaeology in Sicily, 1988-1995. *Archaeological Reports.* 42: 59-123. At 81

Ruck, B. 1996. Die fasten von Taormina. *ZPE.* 111: 271-280.

Licensed under a Creative Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0624. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385072>